

Feedback process modelling

Focus group Pecorino Toscano

23-10-2023

Notes by [REDACTED]

Class Diagram:

Completezza:

- il posizionamento dei blocchi deve essere in linea con la centralità o perifericità degli elementi discussi, per capire cosa è centrale e cosa è marginale (questo interessante).
Alina conferma che il consorzio è più centrale.

- non vedo il collegamento tra la app e la banca dati, lo aggiungerei. [REDACTED] dice che in realtà non include questa relazione (però nel system to be ci andrebbe).

- il ruolo di edit è fondamentale e metterei un collegamento anche con agronomo e veterinario, vorrei capire come si relazionano, e queste relazioni sono da mettere. Le ragazze veterinarie continuano a interagire (possiamo creare un oggetto chiamato co-development team, composto da i tre attori? o elicit requirements from verso farmer, veterinary e software agency?)

Comprensibilità:

- apprezzato il colore diverso e questo ci ha fatto capire che ci va un collegamento, ho maggiori difficoltà sulle relazioni

- il neretto va spiegato nella legenda ma l'hanno capita una volta spiegata

Efficacia:

- è utile perché serve avere una cosa codificata, e una metodologia codificata. Lo stakeholder non lo capisce ma il coordinator sì.

- in generale una rappresentazione è utile perché se altri living lab sanno leggere la loro, possono leggere anche quella degli altri. Standardizzazione per i LL

- un documento non se lo leggono mentre il grafico lo guardano, quindi è efficace.

Goal Diagram

Completezza:

- manca importanza sulla riproduzione corretta: va data evidenza alla parte riproduttiva nei goal

- il goal del veterinario non è che faccia tanto latte, interessa di più all'allevatore

Comprensibilità:

- si legge molto poco, più astrazione è necessaria

- ho fatto più fatica dell'altro

- manca la parte governance/amministrazioni, ma una pallina istituzionale la inserirei.

Efficacia:

- sì è utile e anche più immediato per lo stakeholder

Process Diagram

Completezza:

Comprensibilità:

- se spiegato si capisce, piace molto il prima e il dopo
- differenza tra visione statica e dinamica non era tanto comprensibile
- è più difficile integrare i tre diagrammi
- workshop con stakeholder più comprensibili i goal e i processi, mentre il class diagram è più comprensibili per coordinatori

Efficacia:

- questo terzo mostra poi chi ha i costi e chi ha i benefici, non si quantifica ma qualitativamente le usano, inoltre può essere efficace per altro WP
- possono essere efficaci anche per gli stakeholder ultimi
- ci vede più un livello di astrazione diverso: capiscono che processo ha utilizzato e la potenziale utilità incrociata, si capisce che se in un diagramma un elemento non c'è allora forse non è un attore rilevante.
- lavoro interessante e completo